

CZU 371.12:159.955

**РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЭМПАТИИ В ФОРМИРОВАНИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ**

*Татьяна ПАНЬКО, доцент, кандидат педагогических наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6564-6978>

Abstract: *The article examines the role of empathy and tolerance in the development of teachers' intercultural competence. Empathy is interpreted as an emotional-cognitive mechanism enabling teachers to understand the perspectives of others, while tolerance provides the behavioral foundation for accepting cultural diversity without prejudice. The study argues that the integration of empathy and tolerance into teacher training and professional practice ensures the creation of inclusive educational environments and contributes to the professional identity of teachers in multicultural societies.*

Keywords: *intercultural competence, empathy, tolerance, teacher education, cultural diversity, inclusive education.*

Изменения, продиктованные глобализацией и коснувшиеся политического, экономического, а также социального характера, актуализировали необходимость активной интеграции личности на различных уровнях, и в то же время привели к резким изменениям ценностных ориентиров. Изменения такого рода содействуют необходимости постоянного межкультурного взаимодействия, тесному сотрудничеству и взаимному влиянию различных культур.

Образовательное пространство также претерпело изменения, характеризуясь культурным разнообразием учащихся, многообразием культурных традиций, языков, ценностей. Вместе с этим более очевидной стала возможность появления проблем, связанных с межкультурным диалогом, а также необходимость профилактики, устранения возможных конфликтов, как результат социального и культурного взаимодействия. В этой связи важным является межкультурное воспитание подрастающего поколения.

Педагогу необходимо работать с учащимися—представителями разных культур. Следовательно, первостепенная задача стоит перед педагогами, которые непосредственно призваны решать задачи межкультурного воспитания, формирования межкультурной компетентности у подрастающего поколения. Тем самым спектр профессиональных компетенций педагогов расширился, дополнился такой профессиональной компетенцией, как межкультурная.

Актуальность темы также определяется задачами подготовки педагогов, способных не только передавать знания, но и формировать у учеников толерантность, уважение к культурному различию и готовность к сотрудничеству в условиях многообразия. Стоит отметить, что межкультурная компетентность педагога в Республике Молдова выступает необходимым условием реализации принципов, закреплённых в Кодексе об образовании и отраженных в Статье 7 [3].

Одновременно возникает необходимость поиска инструментов, способных поддерживать развитие межкультурной компетентности, наиболее значимыми из которых на наш взгляд выступают критическое мышление и эмпатия, так как именно они позволяют педагогу выстраивать диалог с учащимися на основе анализа и принятия «другого».

Анализ современной практики в вопросах профессиональной подготовки педагогов показал, что традиционная подготовка педагогов преимущественно ориентируется на когнитивный и методический аспекты, тогда как личностные качества, к которым мы относим эмпатию и толерантность, обеспечивающие успешное межкультурное взаимодействие, остаются недооценёнными.

Следовательно, считаем важным остановиться на анализе данных понятий и определить их роль и место в структуре межкультурной компетентности.

Обращаясь к центральным концептам, их роли и месте в межкультурной компетенции педагогов, считаем важным уделить внимание их сущности. Так, эмпатия рассматривается современной наукой как ключевой компонент межкультурной компетентности педагога. Анализ литературы, в частности работ В. П. Кузьминой [12] показал, что «эмпатия» рассматривается как в эмоциональном аспекте, так и в когнитивном, а также и во взаимосвязи.

В свои исследования автор описывает эмпатию, как многокомпонентное образование, включающее эмоциональный, когнитивный и поведенческий уровни, что делает её необходимой в образовательной практике.

К. Роджерс подчеркивал, что именно эмпатия лежит в основе эффективного взаимодействия педагога с обучающимися, обеспечивая атмосферу доверия и поддержки [Apuđ 12].

Исследователь Л. П. Стрелкова определяет эмпатию как психологический механизм отражения и регуляции, позволяющий учителю глубже понимать эмоциональные состояния учащихся и корректировать собственное поведение.

Т. П. Гаврилова в своем исследовании акцентирует внимание на способности педагога к эмоциональному отклику, рассматривая её как условие формирования устойчивых межличностных связей.

Таким образом, эмпатия, интегрируя когнитивные и эмоциональные аспекты педагогической деятельности, становится фундаментом для формирования у учителя способности принимать и понимать «другого».

Эмпатические способности, по мнению Лабунской В. А. проявляются в трёх ключевых умениях: эмоционально отзываться на переживания другого человека, распознавать его эмоциональные состояния и мысленно «входить» в его внутренний мир, а также давать адекватный вербальный или невербальный отклик на наблюдаемые эмоции [13].

Здесь стоит обратить внимание на взаимосвязь эмпатии с толерантностью. V. Goraş-Postică, исследуя межличностную толерантность указывает на то, что межличностная толерантность выступает ключевым принципом и целью образовательных практик, связанных с формированием культуры толерантности. Но важно разграничивать толерантность к личности и толерантность к её поступкам/поведению, поскольку толерантность предполагает уважение и принятие человека как уникальной индивидуальности. При этом она не означает согласия с действиями, противоречащими моральным ценностям, наносящими вред другим или нарушающими их права и свободы [5].

L. Turgan рассматривает педагогическую толерантность как умение адекватно реагировать, преодолевая возникающие неудобства, проявляя ответственность за обратную связь в процессе коммуникации, демонстрируя эмоциональную устойчивость и высокий профессионализм во взаимодействии с участниками социально-образовательной среды [9].

Такая интерпретация позволяет подчеркнуть, что эмпатия не сводится к эмоциональной чувствительности, а является интегративным свойством личности, тесно связанным с её социальным опытом и влияющим на успешность взаимодействия в различных сферах деятельности, в том числе и в педагогической.

Эмпатия, позволяя педагогу глубже понимать внутренний мир другого человека и адекватно откликаться на его переживания, формирует основу для толерантности, поскольку именно способность «встать на место другого» делает возможным принятие культурных, этнических и личностных различий без предвзятости и оценочных стереотипов.

Следующим компонентом, оказывающим непосредственное влияние на формирование и развитие межкультурной компетентности, выступает критическое

мышление. Безусловной является связь критического мышления с развитие интеллекта.

Анализ научной литературы показал, что понятие критическое мышление исследователями трактуется с дополняющей точки зрения, таким образом, И.И. Ильясов под критическим мышлением понимает мышление анализирующее, оценивающее, проблематизирующее [11, с. 51]. Д. Халперн дает более краткое определение критического мышления, как «последовательное, аргументированное, целенаправленное размышление» [14, с. 37].

J. Bennett, в своей работе, посвященной ключевым понятиям межкультурного общения, особое внимание уделяет развитию критического мышления, как главному элементу развития коммуникативной межкультурной компетентности [2].

Критическое мышление в педагогической практике выступает важнейшим инструментом формирования межкультурной компетентности. Педагог, обладающий данным качеством, способен преодолевать стереотипы и предрассудки, снижать уровень этноцентризма и сохранять беспристрастность в ситуациях культурного многообразия. Такое мышление позволяет не только объективно оценивать новые социальные, психологические и культурные явления, но и регулировать собственное коммуникативное поведение, избегая неосознанных барьеров в общении.

Кроме того, практики критического осмысления, реализуемые в образовательном процессе (например, при изучении иноязычных культур или работе с кейсами межкультурных ситуаций), формируют у будущих педагогов умение видеть влияние различных культур на собственное понимание реальности. Это, в свою очередь, расширяет их профессиональную и личностную гибкость, усиливает готовность к сотрудничеству в условиях многообразного образовательного пространства и делает критическое мышление необходимым условием для становления подлинно межкультурной компетентности.

С целью определения роли эмпатии и толерантности в формировании и развитии межкультурной компетентности педагога, считаем важным обратиться к анализу понятия и структуре межкультурной компетентности.

Учитывая разнообразие подходов к пониманию компетентности как ключевого измерения профессионального поведения педагога, а также опираясь на современные трактовки межкультурной компетентности, считаем обоснованным рассматривать её как неотъемлемый компонент профессионального профиля учителя.

Исследователь С. Сисоэ отмечает, что межкультурная компетентность означает реляционную способность вступать в отношения с людьми, принадлежащими к другим культурам, проявляя открытость, уважение и понимание разнообразных культурных значений [4].

Таким образом межкультурная компетентность в образовательной сфере становится не просто дополнительным навыком, а фундаментальным условием успешной педагогической деятельности, поскольку именно она обеспечивает способность педагога работать в условиях культурного многообразия и формировать у обучающихся уважение к различиям.

Содействуя отказу от моноцентричного взгляда на окружающую человека реальность, межкультурная компетентность интегрирует когнитивные и психосоциальные ресурсы, что подчеркивает важность критического мышления.

Анализ литературы показал, что среди множества моделей межкультурной компетентности, особое внимание стоит уделить классификации, предложенной исследователями Большаковой О. Б. и Тереховой Т. А.:

- Структурные модели (Compositional Models) – представляют собой набор гипотетических составляющих компетенций, которые рассматриваются независимо друг от друга;
- Ко-ориентационные модели (Co-orientational Models) – отражает такой важный аспект межкультурного взаимодействия как адекватное понимание смысла и значения коммуникативной ситуации;
- Динамические модели (модели уровня развития) (Developmental Models) – акцентируют внимание на временной составляющей межкультурного взаимодействия, придавая особое значение стадиям развития межкультурной компетентности;
- Адаптационные модели (Adaptational models) – описывают как процесс постепенной адаптации личности к новым культурным условиям, где ключевыми становятся гибкость, толерантность к неопределённости и умение выстраивать продуктивные отношения;
- Причинно-следственные (каузальные) модели (Casual Models) – систему, в которой когнитивные, аффективные и поведенческие факторы взаимосвязаны причинно-следственными связями и определяют успешность межкультурного взаимодействия [10].

Среди структурных моделей следует особо выделить модель, предложенную Howard-Hamilton M. F., Richardson B. J., Shuford B. [6, сс. 5-17], которая опирается на выделение трёх ключевых блоков: *отношения, знания и навыки*.

Первый блок «Отношения» отражает установку личности на межкультурное взаимодействие и включает в себя: умение критически осмысливать собственную культурную принадлежность и оценивать другие культурные сообщества; ориентацию на полицентризм; готовность к риску, возникающему в процессе межкультурных контактов; осознание влияния межкультурных взаимодействий на качество жизни и социальное развитие.

Второй блок «Знания» служит основой для формирования адекватных установок и охватывает: понимание и осознание культурной идентичности; представления о границах и различиях между культурными группами; информированность о фактах дискриминации и механизмах её проявления; знание о том, как культурные различия могут воздействовать на процесс коммуникации.

Третий блок «Навыки» формируется на стыке ценностных установок и знаний, обеспечивая практическую реализацию межкультурной компетентности. К его элементам относятся: способность к саморефлексии; умение распознавать культурные различия; навык прогнозирования развития межкультурных взаимодействий; умение уверенно и конструктивно реагировать на проявления

дискриминации; способность эффективно строить коммуникацию в условиях культурного многообразия [6].

Среди ко-ориентационных моделей американский исследователь Spitzberg В. предлагает трехуровневую модель: индивидуальный, эпизодический и уровень отношений. На индивидуальном уровне акцент делается на личностных качествах, которые определяют успешность отдельных действий межкультурной коммуникации. Эпизодический уровень связан с конкретными обстоятельствами ситуации, влияющими на характер контакта между участниками взаимодействия. На уровне отношений отражается более широкая и долговременная перспектива, позволяя понять, какие факторы обеспечивают компетентность в межкультурной коммуникации в течение продолжительного периода сотрудничества [8].

Одной из наиболее значимых концепций, объясняющих процесс становления межкультурной компетентности, является модель межкультурной сензитивности Bennett M. J. Она строится на шести последовательных стадиях развития, которые условно делятся на две группы: этноцентрические и этнорелятивистские.

К этноцентрическим относятся первые три стадии: *отрицание, защита, минимизация*:

- *Отрицание различий*, когда человек либо не осознаёт существование иных культурных практик, либо сознательно дистанцируется от них, создавая социальные или психологические барьеры;
- *Защита*, характеризуется признанием различий, но при этом восприятием их как угрозы собственной идентичности;
- *Минимизация*, при которой культурное многообразие допускается, но его значимость умышленно снижается, что приводит к универсализации опыта. Этнорелятивистские стадии: *признание, адаптация, интеграция*:
- *Признание* характеризуется тем, что культурные различия рассматриваются с уважением и начинают восприниматься как ценность;
- *Адаптация* предполагает, что индивид не только принимает различия, но и приобретает новые коммуникативные умения для эффективного взаимодействия, в том числе развивает эмпатию как способность воспринимать переживания и точку зрения партнёра по общению;
- На стадии *интеграции* культурные различия становятся основой для формирования многомерной идентичности: они оцениваются не с позиции одной культуры, а исходя из принципа множественности и контекста [1].

Одним из примеров адаптационной модели является модель межкультурной адаптации, в которой акцент делается на динамическом приспособлении личности к новой культурной среде.

К числу причинно-следственных моделей относят каузальную модель межкультурной компетентности, где знание, мотивация и навыки рассматриваются как взаимосвязанные звенья, влияющие друг на друга. Например, знание культуры влияет на мотивацию и навыки, которые в свою очередь влияют на эффективность коммуникации.

Рассматривая межкультурную компетентность через призму различных моделей, можно утверждать, что её развитие невозможно без акцента на

личностные качества педагога, среди которых центральное место занимают эмпатия и толерантность. Эмпатия позволяет педагогу воспринимать культурные различия не как угрозу, а как ресурс для понимания и профессионального обогащения, в то время как толерантность способствует снижению коммуникативного напряжения и формированию доверительной атмосферы в образовательной среде.

Сочетание эмпатии и толерантности обеспечивает педагогу способность критически переосмысливать собственные культурные позиции и в то же время уважительно относиться к многообразию практик, с которыми он сталкивается в своей профессиональной деятельности. Если эмпатия выступает эмоционально-познавательным механизмом, позволяющим «встать на место другого», то толерантность формирует поведенческую основу для принятия этого «другого» без предвзятости. В педагогической практике это проявляется в умении учителя не только организовывать диалог с учащимися из разных культурных сообществ, но и превращать сам процесс взаимодействия в пространство воспитания уважения и отказа от стереотипов.

Пути формирования данных качеств у педагогов разнообразны. Во-первых, это системное включение в программы подготовки будущих учителей модулей по развитию эмоционального интеллекта, навыков рефлексии и межкультурной коммуникации, что осуществляется в Бельцком Государственном Университете имени Алеку Руссо. Во-вторых, эффективными оказываются предусмотренные в куррикулах учебных дисциплин дидактические стратегии, которые позволяют моделировать ситуации межкультурного взаимодействия и тренировать навыки эмпатического восприятия и толерантного поведения будущих учителей, учителей в процессе прохождения курсов повышения квалификации. В-третьих, важным является участие педагогов в международных проектах и обменах, где они сталкиваются с реальным культурным многообразием и учатся не только воспринимать его, но и адаптироваться к новым контекстам, сохраняя собственную идентичность.

Таким образом, эмпатия и толерантность выступают неотъемлемыми составляющими межкультурной компетентности педагога. Их развитие обеспечивает интеграцию когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов профессиональной деятельности.

Библиографические ссылки:

1. BENNETT, M.J. A developmental approach to training for intercultural sensitivity. *International Journal of Intercultural Relations*. 1986, vol. 10, no. 2, pp. 179-196. ISSN 0147-1767.
2. BENNETT, M.J. *Basic concepts of intercultural communication: Paradigms, principles and practices*. 2nd ed. Boston: Intercultural Press, 2013. 334 p. ISBN 1-877864-62-5.
3. CODUL educației al Republicii Moldova. *Monitorul Oficial*. 2014, nr. 319-324, pp. 17-52.
4. CUCOȘ, C. *Educația. Dimensiuni culturale și interculturale*. Iași: Polirom, 2000. 334 p. ISBN 973-683-536-3.
5. GORAȘ-POSTICĂ, Viorica. Precepte pentru edificarea unei pedagogii a toleranței. *Didactica Pro...*, 2004, № 4, pp. 41-43, ISSN 1810-6455.
6. HOWARD-HAMILTON, M.F.; B.J. RICHARDSON & B. SHUFORD. Promoting multicultural education: A holistic approach. *College Student Affairs Journal*. 1998, vol. 18, pp. 5-17.

7. MODELS OF INTERCULTURAL COMPETENCE: comparative analysis. *ResearchGate* Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/380580045_MODELS_OF_INTERCULTURAL_COMPE_TENCE_COMPARATIVE_ANALYSIS [accesat 2025-09-24].
8. SPITZBERG, B. A model of intercultural communication competence. *International Journal of Intercultural Relations*. 2000, vol. 10, pp. 380-392.
9. ȚURCAN (BALȚAT), Lilia. *Pedagogia toleranței*. Ghid metodologic. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2013. 150 p. ISBN 978-9975-46-170-2.
10. БОЛЬШАКОВА, О. Б. и Т.А. ТЕРЕХОВА. Зарубежные концептуальные модели межкультурной компетентности. *Психология в экономике и управлении*. Онлайн. 2011, № 2. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnye-kontseptualnye-modeli-mezhkulturnoy-kompetentnosti> [accesat 2025-09-23].
11. ИЛЪЯСОВ, И.И. Критическое мышление: организация процесса обучения. *Директор школы*. 1995, № 2, сс. 50-55. ISSN 0132-5162.
12. КУЗЬМИНА, В.П. Теоретический аспект исследования эмпатии как актуальная проблема современной психологии. *Вестник Вятского государственного университета*. Онлайн. 2007, № 17, сс. 107-112. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskiy-aspekt-issledovaniya-empatii-kak-aktualnaya-problema-sovremennoy-psiologii> [accesat 2025-09-25].
13. ЛАБУНСКАЯ, В.А. *Экспрессия человека: общение и межличностное познание*: учеб. пособие для студентов вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 592 с. ISBN 5-222-00824-X.
14. ХАЛПЕРН, Д. *Психология критического мышления*. 4-е междунар. изд. СПб.: Питер, 2000. 503 с. ISBN 5-314-00122-5.